

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2. Адашкевич Б.П. Методическое указание по выявлению местных видов трихограммы. Изд. МСХ. -Ташкент, 1978. - 6с.
3. Викторов Г.А. Трофические и синтетическая теория динамики численности насекомых. // Зоологический журнал. -Л., 1971. -№50/3.-С.361-372.
4. Жумаев Р.А. Массовое размножение трихограммы на яйцах хлопковой совки в условиях биологической лаборатории и ее применение в агробиоценозах // Халқаро илмий-амалий конференция “Ўзбекистон мева-сабзавот маҳсулотларининг устунлиги” мақолалар тўплами. Тошкент:2016 –Б. 193-196.
5. Хўжаев Ш.Т. Қишлоқ хўжалик экинларини зараркундалари ва касалликларига қарши инсектицидларни кичик ва катта дала тажрибаларида синашнинг асосий шартлари // Инсектицидлар, акарицидлар, биологик актив моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий курсатмалар тўплами. Узинформагруппом. –Тошкент, 1994. - Б. 4-18.
6. Westwood J.O. Description of several new British forms amongst the parasitic hymenopterous insects. Philos. Mag J. Sce Z. –1938. –Vol 3. –№2. –P. 443-445.

TUPROQ BIOLOGIK FAOLLIGINI O‘RGANISHDA HORIJIIY TAJRIBALAR TAHLILI

Sodiqova Gulchexra Sattorovna¹,
Hojimurodov Sunnatilla Boymurod o‘g‘li²,
Qodirov Elbek Turaevich³.

1-Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, 2- Toshkent davlat agrar universiteti talabasi,
Toshkent davlat agrar universiteti doktoranti

gulchexra-25@mail.ru

Annotatsiya. Quruqlik ekotizimlarining muhim tarkibiy qismi hisoblangan tuproq mikroorganizmlari o‘simliklar bilan o‘zaro ta’sirlashadi. Bu jarayon o‘simliklarning ta’siri natijasida tuproqning fizik-kimyoviy xususiyatlari o‘zgarishi orqali sodir bo‘ladi. Web of Science Core Collection ma’lumotlar bazasidan olingan 2011-2023 yillarda chop etilgan tuproq mikroorganizmlari va o‘simliklar o‘rtasidagi bog‘liqlik haqidagi 441 ta nashrni vizual tahlil qilish uchun CiteSpace dasturiy ta’minoti qo‘llanildi. So‘nggi 12 yil ichida eng ko‘p maqolalar Hindiston, Amerika Qo‘shma Shtatlari, Avstraliya, Germaniya va Ispaniyada nashr etilgan bo‘lib, ular jami chop etilgan maqolalarning 60,67 foizini tashkil etdi va eng ko‘p iqtibos keltirildi.

Kalit so‘zlar: Tuproq mikroorganizmlari, o‘simliklar, ilmiy iqtibos, bibliometrik va adabiyotlar tahlili.

Аннотация. Почвенные микроорганизмы, являющиеся важным компонентом наземных экосистем, взаимодействуют с растениями. Этот процесс происходит посредством изменения физико-химических свойств почвы в результате воздействия растений. Программное обеспечение CiteSpace использовалось для визуального анализа 441 публикации о взаимосвязи почвенных микроорганизмов и растений, опубликованных в период с 2011 по 2023 год из базы данных Web of Science Core Collection. За последние 12 лет наибольшее количество статей было опубликовано в Индии, США, Австралии, Германии и Испании, что составило 60,67% от общего числа опубликованных статей, и они были наиболее цитируемыми.

Ключевые слова: почвенные микроорганизмы, растения, научное цитирование, библиометрический и литературный анализ.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Abstract. An essential component of terrestrial ecosystems, soil microorganisms interact with plant through changes in their physicochemical properties, which they experience as a result of the vegetation's effect. CiteSpace software was used to visually examine 441 publications on the link between soil microorganisms and vegetation published between 2011 and 2023, based on literature from the Web of Science Core Collection. India, United States, Australia and Germany, Spain have the largest share of articles in the last 12 years. they accounted for 60.67% of the total published articles and received the most citations. The journal with the highest citation frequency was Soil and Tillage Research, Applied Soil Ecology and Soil Biology and Biochemistry.

Key words. Soil microorganisms, vegetation, Scientific Citation, bibliometric and literature analyses.

Kirish. Tuproq cheklangan, qayta tiklanmaydigan resursdir, chunki asosiy ona jinsning kimyoviy va biologik o‘zgarishi orqali tuproqning qayta shakllanishi geologik vaqt o‘lchovlarini talab etadi (Riches va boshqalar, 2013). Oziq-ovqat va tola ishlab chiqarishdan tashqari, tuproqlar ekotizim xizmatlarini ta'minlash, yashash muhitlari va biologik xilmaxillikni qo‘llab-quvvatlash kabi muhim ekologik vazifalarni ham bajaradi (Riches va boshqalar, 2013). Tuproq inson mavjudligi va rivojlanishining asosiy poydevori bo‘lib, oziq-ovqat ishlab chiqarish, organik moddalarni saqlash va materiallarni qayta ishlash kabi muhim vazifalarni bajaradi (Qiao va boshqalar, 2023).

Tuproqning eng faol komponenti tuproq mikroorganizmlaridan iborat bo‘lib, ular quruqlik ekotizimlarida asosiy parchalovchilar bo‘lib xizmat qiladi. Yer bilan bog‘liq biologik tizimlarda eng ko‘p redutsentlar sifatida tuproq mikroorganizmlari turlar va funksiyalarga boy bo‘lib, tuproqning eng muhim dinamik qismi hisoblanadi (He et al., 2022). Tuproqning biologik faolligi uning samaradorligida imperativ rol o‘ynaydi. Tuproqdagi mikrobiologik shakllar gumifikatsiya - degumifikatsiya xarakterini hal qilganligi sababli, tuproq universal qo‘shimchalar bilan ta'minlanganmi yoki yo‘qmi. Ular o‘z navbatida tuproqning boshqa agrokimyoviy va agrofizikaviy xossalariga ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun tuproqning organik ta'sirini ko'rib chiqish dolzarb masala hisoblanadi (Burxanova va boshq., 2023; Saidova va boshq., 2023; Toshqo‘ziyev va Shadiyeva, 2021).

Organizmlardan tuproq sifati ko'rsatkichlari sifatida foydalanish nisbatan uzoq tarixga ega (Bedano va boshqalar, 2011). O'tgan asrda odamlar sanoatlashtirish va qishloq xo'jaligi orqali tuproqdan haddan tashqari foydalanganlar. Fizik, kimyoviy va organik parametrlarni hisoblovchi bir nechta tuproq sifati belgilari taklif qilingan. Tuproqlarning biologik faolligiga eroziya jarayonlari ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi kunda tuproqdagi biologik faollikni o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Biologik faollik ayniqsa eroziya jarayonlarining kuchayishi bilan kamayadi (Sodiqova, Komilov va boshqalar, 2021).

Tuproq mikroorganizmlari va o'simliklari o'rtasidagi xronologik evolyutsiya, ilmiy hamkorlik, tadqiqot nuqtalari va paydo bo'ladigan tendentsiyalarni aniqlash uchun biz bibliometrik tahlildan foydalandik. Shu nuqtai nazardan, biz maqolalar uchun Scopus bazasidagi Scientific Citation Index Extended (SCI-E) ma'lumotlar bazasini izlash orqali CiteSpace bibliometrik tahlil vositasidan foydalandik. Ushbu tadqiqot kelajakdagi tadqiqotlarga yordam beradi va sohaning kamchiliklari va hozirgi holatini yaxshiroq tushunish uchun ma'lumot nuqtalarini taklif qiladi.

Ushbu tadqiqot 2011-2023 yillar davomida dunyoda tuproq biologik faolligi masalasi bo'yicha nashr etilgan maqolalarni ko'rib chiqishga qaratilgan. Shu maqsadda biz 2010–2023 yillar davomida Scopus ma'lumotlar bazalarida chop etilgan 441 ta maqolani to'pladik, ko'rib chiqdik va tahlil qildik. Bundan tashqari, u sohaning rivojlanish maqsadlari,

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

chegara nuqtalari va hozirgi tadqiqot holatining to'liq va tushunarli taqdim etishga intiladi.

Tadqiqot materiallari va usullari.

Ushbu ishda qishloq xo'jaligi uchun biologik tahlilni o'rganish uchun bibliometrik va adabiyotlar tahlili qo'llanildi. So'nggi 12 yil ichida Scopus ma'lumotlar bazasining onlayn vositasi yordamida to'rt yuzdan ortiq Scopus indekslangan hujjatlar olindi va tahlil qilindi. Adabiyotlarda faqat ushbu ma'lumotlar bazasidan foydalangan ko'plab tadqiqotlar topildi. Bibliometrik xaritalarni yaratish uchun VOSviewer (1.6.18) kompyuter dasturlaridan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi.

Nashrlarning tendentsiyalari va xususiyatlari. Yillik nashrlar soni va ularning o'zgarishi tadqiqot sohasidagi dinamik taraqqiyotning muhim ko'rsatkichi bo'lib, ushbu sohaga e'tibor va rivojlanish darajasini aks ettiradi. Bizning topilmalarimizga ko'ra, tuproq mikroorganizmlari va o'simliklar o'rtasidagi munosabatlarga oid nashrlar soni 2011 yildan 2023 yilgacha umumiy o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi. O'tgan asr davomida qishloq xo'jaligi va sanoat rivojlanishi orqali tuproq odamlar tomonidan haddan tashqari ekspluatatsiya qilindi. Tuproq degradatsiyasining turli jihatlarini baholash zarurati tuproqni muhofaza qilishni boshqarishda ustuvor vazifaga aylandi (Menta va boshq., 2018).

Tuproq mikroorganizmlari va o'simliklar o'rtasidagi munosabatlarga oid nashrlar soni 2011 yildan 2023 yilgacha umumiy o'sish tendentsiyasini ko'rsatdi. Ekspontensial tendentsiya chizig'i eksponensial o'sish tendentsiyasini namoyish etdi va ushbu tadqiqot sohasidagi nashrlar soniga juda mos keldi. Olingan 12 yillik ma'lumotlarga ko'ra, eng ko'p nashrlar (46 ta nashr, 10,4%) 2022 yilga to'g'ri kelishi kuzatildi. Eng past ko'rsatkich (17 ta nashr, 3,85%) 2012 yilga to'g'ri keldi. Shu bois tadqiqot materiali yanada takomillashtirilgach, tuproq mikroorganizmlari va o'simliklar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rganish sohasi tez sur'atlar bilan rivojlanishi kutilmoqda.

Tuproq mikroorganizmlari va o'simliklar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik bo'yicha tadqiqotlar

uchun turli muassasalarning nashrlari soni bo'yicha ilmiy yordam miqdorini aniqlash orqali institutlar o'rtasidagi hamkorlikni osonlashtirish mumkin (He va boshqalar, 2022). Bizning tadqiqotimizda Hindiston Qishloq xo'jaligi tadqiqotlari kengashi va Xitoy Fanlar akademiyasi 194 ta maqola chop etilgan eng samarali muassasa bo'ldi, undan keyin Kvinslend universiteti.

Mualliflar tahlili. Mikroorganizmlar va ularning tuproq va o'simliklarga ta'sirini o'rganish ko'p tarmoqli va murakkab soha bo'lib, turli ilmiy fanlar, tashkilotlar va mualliflarni jalb qilishni talab qiladi. Shu sababli, ushbu sohadagi eng yaxshi hissa qo'shuvchilarni o'rganish hozirgi tadqiqot landshafti haqida qimmatli ma'lumotlarni taqdim etishi va kelajakdagi potentsial tadqiqot nuqtalarini aniqlashni osonlashtirishi mumkin (Segaran va boshq., 2023). Muallifning ushbu sohaga qo'shgan hissasini tezda aniqlash ularning qancha maqola yozganligini bilish orqali aniqlash mumkin bo'ladi (He va boshqalar, 2022). Tuproq mikroorganizmlari va o'simliklari va ularning institutlari va mamlakatlari o'rtasidagi munosabatlarga oid maqolalar chop 15 ta eng faol muallif 1-rasmda keltirilgan. Tuproq mikroorganizmlari va o'simliklari bo'yicha 5 ta muallif kamida o'nta maqola chop etgan. Oxirgi 12 yil ichida Berns R.G va Tejada M 12 ta nashri bilan eng faol muallif bo'lgan, keyin esa Gomez I, Garsiya C. va Parrado J. mos ravishda 7 va 8 ta nashrlar bilan. 2010 yildan 2023 yil avgustigacha Berns RG va Tejada M, Gómez I, Garsiya C. va Parrado J. tomonidan yozilgan maqolalar umumiy maqolalarning 6,12 foizini tashkil etdi.

Xalqaro nashrlarning jadal o'sish davri 2020-2023-yillarga to'g'ri keldi. Adabiyotlarning yillik hajmi 165 dan ortiq maqolalarni tashkil etdi va nashrlarning aksariyati (37,4%) shu davrda paydo bo'ldi. Tuproq mikroorganizmlari va o'simliklar o'rtasidagi bog'liqlik butun dunyo mutaxassislarining e'tiborini tortdi va qiziqarli qidiruv maydoniga aylandi (1-rasm). Shu sababli, tuproq mikroorganizmlari va o'simliklar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish tez orada tajriba maydoniga aylanadi, deb taxmin qilinadi,

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

chunki tadqiqot mazmuni doimiy ravishda takomillashib boradi.

1-rasm. Tuproqning biologik faolligi bo'yicha nashr etilgan eng yaxshi mualliflar ro'yxati

Nashrlar bo'yicha eng ko'p nashrlar maqolalar ulushiga (72%) to'g'ri keladi, Erratum (28%) va Kitob boblari (26%) (2-rasm).

2-rasm. Nashrlar bo'yicha ro'yxat

Xulosalar. Tuproq mikroorganizmlari va o'simliklarning o'zaro ta'sirini o'rganish bo'yicha olib borilayotgan ilmiy izlanishlar bo'yicha xalqaro tashkilotlar va dunyo olimlari bu mavzuga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. So'nggi o'n ikki yil ichida tuproq mikroorganizmlari va o'simliklarning o'zaro ta'sirini o'rganish bo'yicha yutuqlar bizning nuqtai nazarimizni kengaytirgan topilmalar natijasida yaxshiroq tushuniladi. O'simliklar va tuproq mikroblari bo'yicha olib borilgan

tadqiqotlar doimiy o'sishni ko'rsatdi va katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Tuproqning biologik faolligining ekologik muhitga ta'sirini, tuproqning asosiy xossalarini o'simliklar bilan bog'liq holda o'rganish kelgusidagi ishlarni yanada rivojlantirish uchun asos ekanligini ko'rsatmoqchimiz.

Tadqiqotimiz natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, o'simliklar va tuproq mikroorganizmlarining tartibga solish mexanizmlari hamda vazifalari keyingi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

izlanishlar uchun istiqbolli yo‘nalishlar sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu tadqiqot ijodiy izlanishlar uchun kelajakdagi yo‘nalishlarni taklif etadi va tuproq mikroorganizmlari hamda o‘simliklar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sir bo‘yicha tadqiqotlarning xususiyatlari haqida ko‘proq ma‘lumot olishni istagan har qanday tadqiqotchi uchun ishonchli manba bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Burkhanova D., Urmanova M. and Sodikova G. Morphological structures and properties of typical irrigated gray soils: A case study of Tashkent province. E3S Web of Conferences 563, 03030 (2024) *ICESTE 2024* <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303030>.
2. Kamilov, B.S., Makhkamova, A.S., Sodikova, G.S., Kodirov, E.T., 2021. Effect of humate substances on biological activity and physical properties of eroded soils: a case study of Uzbekistan. IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 939, 012041. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/939/1/012041>
3. Lehman, R.M., Cambardella, C.A., Stott, D.E., Acosta-Martinez, V., Manter, D.K., Buyer, J.S., Maul, J.E., Smith, J.L., Collins, H.P., Halvorson, J.J., Kremer, R.J., Lundgren, J.G., Ducey, T.F., Jin, V.L., Karlen, D.L., 2015. Understanding and enhancing soil biological health: The solution for reversing soil degradation. *Sustain. Switz.* 7, 988–1027. <https://doi.org/10.3390/su7010988>
4. Menta, C., Conti, F.D., Pinto, S., Bodini, A., 2018. Soil Biological Quality index (QBS-ar): 15 years of application at global scale. *Ecol. Indic.* 85, 773–780. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2017.11.030>
5. Qiao, X., Li, Z., Lin, J., Wang, H., Zheng, S., Yang, S., 2023. Assessing current and future soil erosion under changing land use based on InVEST and FLUS models in the Yihe River Basin, North China. *Int. Soil Water Conserv. Res.* <https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2023.07.001>
6. Riches, D., Porter, I.J., Oliver, D.P., Bramley, R.G.V., Rawnsley, B., Edwards, J., White, R.E., 2013. Review: Soil biological properties as indicators of soil quality in Australian viticulture. *Aust. J. Grape Wine Res.* 19, 311–323. <https://doi.org/10.1111/ajgw.12034>
7. Saidova, M., Gafurova, L., Kodirova, D., Shadiyeva, N., Ergasheva, O., 2023. Biodiagnostic survey of salt soils of the desert zone of Uzbekistan, in: Tursunov O., Sirojiddin K., Izzatillaev J. (Eds.), IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. Presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Institute of Physics. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1142/1/012073>
8. Segaran, T.C., Azra, M.N., Lananan, F., Wang, Y., 2023. Microbe, climate change and marine environment: Linking trends and research hotspots. *Mar. Environ. Res.* 189, 106015. <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2023.106015>
9. G.Sodikova and M.Mamiev. 2024 Fundamental and Applied Scientific Research in the Development of Agriculture in the Far East (AFE-2022). Springer Nature Switzerland, Cham, pp. 677–687.
10. Содикова Г., Шамсиддинов Т.Ш. Влияние эрозийных процессов на микрофлору богарных сероземов (На примере почв Южных отрогов Гиссарского хребта)// Почвы – опора России: тезисы докладов IX съезда Общества почвоведов им. В.В. Докучаева. Казань, 12-16 августа 2024 г. стр.262-267.
11. Sodiqova G.S., Shadiyeva N.I, Saidova M.E., Usmanova M.I. Tog‘li xududlarda yuza suv eroziyasining tuproq ayrim hossalari ta‘sirini baholash. Qo‘qon davlat pedagogika instituti ilmiy xabarlari (2025-yil 1-son)